

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИНДЕКСА НЕЙТРОФИЛЬНО-ЛИМФОЦИТАРНОГО СООТНОШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ**Ярашев А.Р.¹, Эшонов О.Ш.², Нариманова Х.А.², Ахмедов Ж.А.², Машарипов С.А.³**¹Бухарский филиал Республиканского научно-экстренного медицинского центра,
г. Бухара, Узбекистан²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан³Хорезмский Филиал Республиканского Специализированного Научно-практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Наряду с современными методами нейровизуализации, такими как МСКТ и МРТ, успешное лечение пациентов с тяжелыми формами инсульта также зависит от лабораторных показателей. Цель: определить прогностическое значение индекса нейтрофильно-лимфоцитарного соотношения в исходе тяжелых заболеваний, вызванных ишемическим инсультом. Материалы и методы. В исследование включены 62 пациента с ишемическим инсультом в возрасте от 32 до 65 лет (средний возраст 56,3±3). Были проанализированы клинические (системные гемодинамические и респираторные параметры, неврологический статус), инструментальные (ЭКГ, рентгенография грудной клетки, МСКТ головного мозга) и лабораторные (лейкоциты, НЛИ) данные. Сравнение клинических и лабораторных параметров проводилось в три этапа: первый этап – при поступлении, второй этап – на 5-й день, третий этап – на 10-й день интенсивной терапии. Результаты. Высокий индекс соотношения нейтрофилов к лимфоцитам оказался надежным индикатором клинического ухудшения и предиктором неблагоприятных исходов у пациентов с ишемическим инсультом.

Ключевые слова: ишемический инсульт, нейтрофилы, лимфоциты, количество лейкоцитов, иммунная система.

INFORMATIONAL SIGNIFICANCE OF THE NEUTROPHIL-LYMPHOCYTE RATIO INDEX IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE**Yarashev A.R.¹, Eshonov O.Sh.², Narimanova H.A.², Akhmedov Zh.A.², Masharipov S.A.³**¹Bukhara Branch of the Republican Scientific and Emergency Medical Center, Bukhara, Uzbekistan²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan³Khorezm Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Urgench, Uzbekistan

Resume. Relevance. Along with modern neuroimaging methods such as MSCT and MRI, successful treatment of critically ill patients with severe forms of stroke also relies on laboratory parameters. Study objective: to determine the prognostic value of the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) in the outcome of critical illnesses caused by ischemic stroke. Materials and methods. The study included 62 patients with ischemic stroke, aged 32 to 65 years (mean age 56.3±3). Clinical (systemic hemodynamic and respiratory parameters, neurological status), instrumental (ECG, chest X-ray, MSCT of the brain), and laboratory (leukocyte count, NLR) data were analyzed. Comparison of clinical and laboratory parameters was carried out in three stages: the first stage - upon admission, the second stage - the 5th day, the third stage - the 10th day of intensive care. Results. A high neutrophil-to-lymphocyte ratio was found to be a reliable indicator of clinical deterioration and a predictor of adverse outcomes in patients with ischemic stroke.

Keywords: ischemic stroke, neutrophils, lymphocytes, white blood cell count, immune system

ИШЕМИК ИНСУЛТ БИЛАН БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙТРОФИЛ-ЛИМФОЦИТ НИСБАТЛАРИ ИНДЕКСИНИНГ АХБОРОТ АҲАМИЯТИ**Ярашев А.Р.¹, Эшонов О.Ш.², Нариманова Х.А.², Ахмедов Ж.А.², Машарипов С.А.³**¹Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий марказининг Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон³Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказининг Хоразм филиали, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. МСКТ ва МРТ каби замонавий нейровизуализация усуллари билан бир қаторда, инсултнинг оғир шакллари билан оғриган беморларни муваффақиятли даволаш лаборато-

рия параметрларига ҳам боғлиқ. Тадқиқот мақсади: ишемик инсулт туфайли келиб чиққан оғир касалликлар натижасида нейтрофил-лимфоцитлар нисбат индекси прогностик қийматини аниқлаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга 32 ёшдан 65 ёшгача бўлган (ўртача ёши $56,3\pm 3$) ишемик инсултга чалинган 62 бемор киритилган. Клиник (тизимли гемодинамик ва нафас олиш параметрлари, неврологик ҳолат), инструментал (ЭКГ, кўкрак қафаси рентгенографияси, миянинг МСКТ) ва лаборатория (лейкоцитлар сони, НЛИ) маълумотлари таҳлил қилинди. Клиник ва лаборатория параметрларини таққослаш уч босқичда амалга оширилди: биринчи босқич – бемор қабул қилинганда, иккинчи босқич - 5-кун, учинчи босқич - интенсив терапиянинг 10-куни. Натижалар. Юқори нейтрофил-лимфоцит нисбат индекси ишемик инсултга чалинган беморларда клиник ёмонлашувнинг ишончли кўрсаткичи ва салбий натижаларни башират қилувчи омил эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: ишемик инсулт, нейтрофиллар, лимфоцитлар, оқ қон хужайралари сони, иммун тизими.

e-mail: akmal-yarashev78@gmail.com, olim.eshonov@bsmi.uz

Введение: Известно, что у пациентов с ишемическим инсультом системный иммунный ответ имеет особенности и характеризуется лейкоцитозом в сочетании с относительной лимфопенией, дефицитом Т-клеточного звена иммунной системы [5,9] и активацией гуморального иммунного ответа с увеличением содержания в крови В-лимфоцитов (СВ19+, СВ20+), А, М, в и ЦИК [2,5]. Данный факт позволяет говорить о том, что характер изменений иммунного статуса при ишемическом инсульте имеет одинаковый вектор направленности, поэтому отдельные показатели иммунного статуса могут применяться в оценке прогноза течения и функционального исхода заболевания.

Нормальное функционирование иммунной системы является одним из определяющих условий адекватного состояния физиологических систем организма. Снижение иммунологической реактивности населения определяет особенности формирования течения и прогноза заболеваний. в том числе и неврологических больных [8,12]. Уменьшение числа лимфоцитов приводит к снижению резистентности организма к патогенным микроорганизмам и является важным проявлением иммунодефицита у критических пациентов [1]. Иммунологический мониторинг позволит разграничить быстро меняющиеся фазы прогрессирующего воспаления и тяжелой иммуносупрессии, что поможет улучшить результаты дифференцированной коррекции [4].

На сегодняшний день клиническая лабораторная медицина располагает огромным количеством методов ранней и точной диагностики большого числа заболеваний, динамического контроля за патологическим процессом. Количественный анализ лейкоцитарной формулы, является немаловажным методом исследования, имеющий диагностическое значение при критических состояниях. Тщательный анализ лейкоформулы позволяет судить о течение заболевания, о возникновении и выраженности воспалительных проявлений и эффективности проводимой терапии [3]. Наряду с современными методами нейровизуализации как МСКТ и МРТ, успешная терапия больных с критическим состоянием при тяжелых форм ОНМК, основывается к лабораторным показателям [7]. С целью объективизации оценки этих результатов в настоящее время предложен ряд индексов, позволяющих судить о течении патологического процесса в организме, в том числе – о выраженности воспалительных проявлений и эффективности проводимой терапии [11]. По мнению ряда авторов одним из таких показателей является индекс соотношения нейтрофилов к лимфоцитам (ИСНЛ) крови [6,10].

Исходя из всех перечисленных данных, можно утверждать, что аутоиммунное воспаление при острых повреждениях головного мозга, является одним из ключевых факторов, предопределяющих дальнейшее развитие и влияющих на исход заболевания. Но, несмотря на многочисленные исследования фокусированной в этой области медицины, на сегодняшний день нет единого мнения и рекомендаций на счет коррекции иммунного статуса у пациентах с острыми повреждениями головного мозга. В связи с этим, данная неопределенность определило цель нашего исследования.

Цель исследования: определить прогностическую значимость ИСНЛ в исходе критических состояний вызванных ишемическим инсультом.

Материал и методы: исследование проведено в отделение нейрореанимации Бухарского филиала РНЦЭМП. Объектами исследования явились 62 пациентов с ишемическим инсультом, возраст которых варьировал от 32 до 65 лет (средний возраст составлял $56,3\pm 3$ лет), у которых исследованы клинико-лабораторные данные. Мужчин было 38 (61,3%), женщин - 24 (38,7%). В исследование были включены пациенты с ишемическим ($n=62$). Первичная диагностика проводилась на основании клинико-неврологических данных и результатах мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). При оценке невростатуса по шкале комы Глазго (ШКГ) средний балл при поступлении в

стационар составлял $9,3 \pm 2,1$. По данным МСКТ больных ишемические очаги диагностировались в бассейне: среднемозговой артерии 48 (77,4%), переднемозговой артерии 3 (4,8%), заднемозговой артерии 4 (6,5%), а также вертебробазиллярном бассейне 7 (11,3%).

Все больные получали консервативное лечение, по стандарту: включающее антибактериальную, противоотечную, мембраностабилизирующую, гемореологическую, церебропротекторную и симптоматическую терапию. При необходимости, по показаниям (коматозное состояние и при наличии признаков дислокации срединных структур на МСКТ) 14 больных были переведены на ИВЛ. Режимы и параметры вентиляции были подобраны индивидуально по тяжести соматического статуса и антропометрическим параметрам. Были проанализированы клинические (системные показатели гемодинамики и дыхания, неврологический статус), инструментальные (ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки, МСКТ исследование головного мозга) и лабораторные данные (лейкоформула, ИСНЛ). Сопоставление клинических и лабораторных показателей была проведена в трех этапах: первый этап - при поступлении, второй этап: -5-е сутки, третий этап - 10 суток проводимой интенсивной терапии.

Результаты и их обсуждения: при анализе полученных данных неврологического статуса было выявлено, что при поступлении у всех обследованных больных уровень сознания по ШКГ была от 8 до 12 баллов (8 баллов $n=12$, 9 баллов $n=15$, 10 баллов $n=13$, 11 баллов $n=8$, 12 баллов $n=14$). Анализ показателей лейкоформулы данных больных показал, что средний показатель ИСНЛ было равно на $2,2 \pm 0,64$. На 2-м этапе исследования отмечалось увеличение числа больных с более глубоким нарушением невротатуса (по ШКГ: 8 баллов $n=14$, 9 баллов $n=18$, 10 баллов $n=14$, 11 баллов $n=10$, 12 баллов $n=6$). Данное ухудшение неврологического статуса скорее всего было связано и нарастанием отека головного мозга. Эти изменения были подтверждены методом нейровизуализации, где о нарастания отека мозга свидетельствовали сглаженность борозд, сужения базальных цистерн и желудочков мозга. У этих больных появились клинические данные прогрессирования отека мозга как артериальная гипертензия, склонность брадикардию, тахипноэ и беспокойства. В связи с этим, 14 больных были переведены на ИВЛ. В данной категории больных при анализе лейкоформулы отмечалось нарастание числа сегментоядерных нейтрофилов и снижение числа лимфоцитов, соответственно рост индекса их соотношения (более 3,8).

В динамике на фоне интенсивной терапии у 49 больных отмечалось клиническое улучшение, что было подтверждены полученными данными невротатуса 3-го этапа исследования (по ШКГ: 8 баллов $n=3$, 9 баллов $n=6$, 10 баллов $n=19$, 11 баллов $n=13$, 12 баллов $n=8$). При проведение МСКТ исследования отмечалось регресс прежней картины отека мозга: сглаженность борозд, сужение базальных цистерн и желудочков мозга отсутствовали. Пациенты которые находились на ИВЛ легко адаптировались респираторам и респираторная поддержка прекращались более ранние сроки интенсивной терапии. У этих больных отмечалось плавное снижение показателя ИСНЛ ниже 3,5 (рис.1).

Рисунок 1. Показатели ИСНЛ и ШКГ выздоровевшим больных с ишемическим инсультом

У больных с ухудшением невротатуса при динамическом наблюдении количество нейтрофилов увеличивалось, количество лимфоцитов соответственно уменьшалось и индекс ИСНЛ возрастал в динамике которое отражалось в прогрессирующем снижении суммарного балла по ШКГ (рис.2)., усугубление клинической картины и ухудшения общего состояние, отмечалось летальный исход.

Рисунок 2. Показатели ИСНЛ и ШКГ умерших больных с ишемическим инсультом

Из всех обследованных больных летальный исход наблюдался у 13 (21%) пациента с ишемическим инсультом. У этих больных отмечалось прогрессивное повышение среднего показателя ИСНЛ по сравнению с показателем первого этапа ($2,21 \pm 0,62$, $4,15 \pm 0,74$, $5,34 \pm 0,52$,) ($p < 0,05$). При анализе полученных данных была выявлена достоверная корреляционная связь между показателями лейкоформулы и общей летальности среди пациентов с ишемическим инсультом.

Заключение: Более высокий показатель ИСНЛ является достоверным показателем клинического ухудшения состояния пациентов и предиктором неблагоприятного исхода критических состояний вызванных ОНМК. По полученным результатам исследования можно предположить, что тщательное наблюдение изменений лейкоформулы даёт возможность прогнозирования течения и исхода ОНМК. Своевременно реагирование на изменения ИСНЛ даёт возможность корректировать проводимую терапию и может предупреждать возможные ухудшения состояния больных.

Список литературы:

1. Adrie C., Lugosi M., Sonnevile R., et al. OUTCOMEREA study group. Persistent lymphopenia is a risk factor for ICU-acquired infections and for death in ICU patients with sustained hypotension at admission. *Annals of Intensive Care*. 2017; 7: 30. DOI: 10.1186/s13613-017-0242-0.
2. Борщикова Т.И., Епифанцева Н.Н., Чурляев Ю.А. и др. Функциональный профиль цитокинов и иммунологическая дисфункция у нейрореанимационных больных // *Цитокины и воспаление*. 2011. Т. 10, № 2. С. 42-49.
3. Григорьев Е.В., Матвеева В.Г., Шукевич Д., Радивилко А.С., Великанова Е.А., Ханова М.Ю. Индуцированная иммуносупрессия в критических состояниях: диагностические возможности в клинической практике. *Бюллетень сибирской медицины*. 2019; 18 (1): 18–29
4. Ефимова Л.П., Винокурова Т.Ю. Информативность показателей периферической крови. *Вестник РУДН, серия Медицина*, 2008, № 8. стр 373-367.
5. Кашаева Л.Н. Иммунологические нарушения и роль их коррекции в профилактике пневмонии при церебральных инсультах: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2005. 21 с.
6. Крылов В.В., Петриков С.С., Тальпов А.Э., с соавт. Современные принципы хирургии тяжелой черепно-мозговой травмы. *Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»*. 2013;(4):39-47.
7. Кулюцина Е.Р. Лабораторные критерии прогнозирования течения и исхода черепно-мозговой травмы: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. — Саратов, 2004. — 23 с.
8. Лебедев. К. А. Иммунная недостаточность (выявление и лечение) /К.А. Лебедев. И.Д. Понякина. - Москва: Медицинская книга. Н. Новгород: Издательство НГМА. 2003. - 443 с.
9. Охтова Ф.Р. Ишемический инсульт и показатели клеточного и гуморального иммунитета (клинико-иммунологическое исследование): автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2014. 29 с.
10. Сорокин И.Д., Афанасьев А.А., Малинина Д.А. Нейтрофильно-лимфоцитарное отношение у пациентов с синдромом множественной органной дисфункции. *Вестник анестезиологии и реаниматологии*, Том 16, № 3, 2019. Стр 91-92.

Для цитирования: Ярашев А.Р., Эшонов О.Ш., Нариманова Х.А., Ахмедов Ж.А., Машарипов С.А. Информационная значимость индекса нейтрофильно-лимфоцитарного соотношения у больных ишемическим инсультом // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 695–698. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659436>